

El Salmo 23. Un estudio Bíblico y teológico

Rev. Sergio Leal Ramírez

10/17/2024

Índice

Introducción: Contexto histórico y literario del Salmo 23	3
Exégesis del Salmo 23	4
Interpretación teológica del Salmo 23	7
El Pacto de Fidelidad de Dios	9
Aplicaciones pastorales del Salmo 23	10
La seguridad en la protección divina: El valle de sombra de muerte (Salmo 23:4).....	13
La hospitalidad divina: Preparando mesa en presencia de los enemigos (Salmo 23:5)	15
La certeza de la bondad y misericordia divina: El seguimiento constante (Salmo 23:6).....	16
Conclusiones	17
Bibliografía	18

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Introducción: Contexto histórico y literario del Salmo 23

El **Salmo 23** es uno de los textos más conocidos y amados de la Biblia. Atribuido tradicionalmente al rey David, este salmo refleja una profunda confianza en Dios como pastor y protector, en medio de circunstancias difíciles. Desde una perspectiva histórica, se cree que David lo escribió durante los años en los que experimentaba grandes pruebas personales, posiblemente mientras huía de sus enemigos (2 Samuel 15:13-30). Sin embargo, más allá de su contexto inmediato, este salmo ha sido usado a lo largo de los siglos en múltiples tradiciones religiosas y espirituales, tanto en momentos de adoración como en tiempos de angustia.

Desde una perspectiva hermenéutica, el **Salmo 23** se encuentra dentro del género literario de los **Salmos de confianza** o **Salmos de alabanza individual**, que expresan una relación íntima y personal con Dios (Brueggemann, 1984). Su lenguaje poético resalta imágenes pastorales, como la de un pastor guiando y cuidando a sus ovejas, una metáfora recurrente en la Biblia para describir la relación de Dios con Su pueblo (Ezequiel 34; Juan 10).

En cuanto a su estructura literaria, el salmo se compone de seis versículos que progresan desde la descripción de Dios como pastor (vv. 1-4), hasta la imagen de Dios como anfitrión, preparando una mesa en medio de los enemigos (vv. 5-6). Esta transición es significativa, ya que refleja un movimiento desde el cuidado pastoral en el campo hacia la protección y provisión en un contexto más realista y conflictivo.

Exégesis del Salmo 23

Versículo 1: "El Señor es mi pastor, nada me faltará"

El versículo de apertura establece el tema central del salmo: **Yahvé como el pastor que cuida y provee para las necesidades de su pueblo**. La metáfora del pastor es significativa, ya que, en la antigua Israel, los pastores eran figuras responsables de proteger, alimentar y guiar a sus ovejas. Esta imagen subraya la relación de confianza y dependencia total del salmista en Dios.

El verbo hebreo "faltar" (יָסַר, *jaser*) no solo se refiere a la falta de provisiones materiales, sino también a una falta emocional o espiritual. Al decir "nada me faltará", el salmista está afirmando que, con Dios como su pastor, no carecerá de nada esencial para su bienestar, ya sea físico, emocional o espiritual.

En el Antiguo Testamento, Dios es presentado repetidamente como un pastor para Su pueblo. En **Ezequiel 34:11-16**, Dios promete buscar a Sus ovejas, cuidarlas y traerlas de vuelta de los lugares a donde se han desviado. Jesús también usa esta imagen en el Nuevo Testamento cuando declara: **"Yo soy el buen pastor"** (Juan 10:11), destacando Su papel como guía y protector. Según Wenham (2000), el uso de esta metáfora por David no solo es un testimonio personal de su relación con Dios, sino también una declaración teológica sobre el carácter de Dios: **Él es un pastor cuidadoso y cercano** (p. 112).

Versículo 2: "En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me pastorea"

Este versículo continúa con la imagen pastoral, pero introduce dos elementos claves: **los verdes pastos** y **las aguas de reposo**. Ambos simbolizan la provisión y el descanso que el pastor (Dios) proporciona. El hebreo para "verdes pastos" (נְאוֹת דֶשֶׁה, *ne'ot deshe*) sugiere un lugar abundante y

fértil, un contraste con las tierras áridas que a menudo caracterizan el paisaje de Israel. Aquí, el salmista describe cómo Dios lo lleva a un lugar de plenitud y nutrición.

El "descanso" en este versículo también tiene connotaciones espirituales profundas. No se trata solo de un descanso físico, sino de un **descanso en Dios**, una paz que va más allá de las circunstancias externas. Este concepto resuena con el mandamiento de observar el día de reposo (Éxodo 20:8-11), donde Dios invita a Su pueblo a detenerse y confiar en Su provisión.

El "pastorear junto a aguas de reposo" sugiere un tipo de liderazgo suave y cuidadoso. Las aguas tranquilas son seguras para que las ovejas beban, lo que implica que Dios no solo provee, sino que lo hace de manera segura y en el momento adecuado. En este versículo, la **provisión de Dios** no es solo material, sino también emocional y espiritual. Este concepto de "reposo en Dios" encuentra eco en el Nuevo Testamento, donde Jesús invita a los cansados a venir a Él para encontrar descanso (Mateo 11:28-29).

Versículo 3: "Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre"

El término "confortar" (שׁוּב, *shub*) en hebreo implica no solo consuelo, sino también **restauración**. Aquí, el salmista habla de una **restauración interna**, un renuevo del alma que ha sido desgastada por las pruebas y las tribulaciones. El pastor no solo provee descanso físico, sino que también trae renovación espiritual.

El concepto de "sendas de justicia" subraya que Dios guía al salmista no solo en el camino correcto, sino en un camino moral y justo. Esta es una **guía ética**, donde Dios lleva a Su pueblo por un camino que refleja Su carácter santo. El hecho de que lo haga "por amor de su nombre" sugiere que Dios actúa de acuerdo con Su naturaleza y carácter, lo que asegura que Su guía siempre es perfecta y fiel a Su promesa.

Versículo 4: "Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento"

Este es uno de los versículos más impactantes del salmo, ya que introduce el concepto del "valle de sombra de muerte" (צֶלְמַוֶּת, *tsalmavet*). Esta expresión puede referirse tanto a un peligro físico inminente como a una experiencia emocionalmente oscura, un lugar de profunda angustia. Aun en medio de esta amenaza, el salmista declara que no temerá, porque Dios está con él.

La presencia de Dios es suficiente para disipar el miedo. **La vara** y **el cayado** son herramientas del pastor para proteger y guiar a sus ovejas. La vara es un instrumento de defensa, mientras que el cayado se usa para guiar. Juntas, representan la **protección y dirección divinas**. Dios no solo está presente en tiempos de peligro, sino que activamente protege y dirige a Su pueblo, infundiendo confianza en medio del peligro.

Waltke (2010) comenta que este versículo es central para la teología de la presencia de Dios en la vida del creyente. Él argumenta que **la presencia de Dios transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades para confiar en Su cuidado** (p. 214).

Versículo 5: "Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando"

El tono del salmo cambia aquí, desde la imagen pastoral a la de un banquete. Dios no solo es pastor, sino también **anfitrión**. Preparar una mesa "en presencia de mis angustiadores" implica que, incluso en medio de los enemigos, Dios proporciona abundancia y seguridad. El acto de ungir con aceite era un símbolo de honor y bendición en la cultura hebrea, y aquí indica que Dios otorga Su favor al salmista.

La imagen de la "copa que rebosa" es una metáfora de la **abundancia de la bendición divina**. A pesar de las circunstancias externas, la provisión y el favor de Dios no solo son suficientes, sino

que sobreabundan. Este versículo refleja la certeza de que Dios es capaz de proporcionar más allá de lo necesario, incluso cuando el enemigo está cerca.

Versículo 6: "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor moraré por largos días"

El salmo culmina con una declaración de confianza en el **amor fiel** de Dios. Las palabras "bien y misericordia" (חֶסֶד, *hesed*) no son solo atributos de Dios, sino que representan Su **fidelidad pactal** hacia Su pueblo. El verbo "seguir" implica una persecución activa; el bien y la misericordia de Dios no solo acompañan pasivamente al salmista, sino que lo buscan y lo rodean.

El salmista concluye con la esperanza de **morar en la casa del Señor** por siempre, un símbolo de comunión continua con Dios. Esto no es solo una referencia al templo físico, sino una afirmación teológica de vivir bajo la presencia protectora y fiel de Dios por toda la eternidad.

Interpretación teológica del Salmo 23

El **Salmo 23** es un texto fundamental en la teología bíblica y pastoral, ya que presenta una visión completa de la providencia divina. Este salmo establece que Dios, el pastor, no solo se preocupa por las necesidades físicas de Su pueblo, sino también por su bienestar emocional, moral y espiritual. Cada elemento del salmo resalta un aspecto del carácter de Dios: Su provisión, guía, protección, renovación, bendición y comunión. Estos temas se tejen a lo largo del salmo, ofreciendo una imagen integral de un Dios que se involucra activamente en la vida de aquellos que confían en Él.

La providencia divina

Una de las principales doctrinas que emergen del Salmo 23 es la **providencia divina**, entendida como el cuidado constante de Dios por Su creación. Dios es descrito como un pastor que provee alimentos, descanso, y protección para Sus ovejas. La imagen del pastor subraya no solo la

dependencia de las ovejas en su pastor, sino también el **cuidado meticulado y activo** que Dios tiene para con Sus criaturas.

La metáfora del pastor revela que Dios no es distante ni indiferente ante las necesidades humanas, sino que actúa para sustentar y guiar a Su pueblo. Según Calvin (1853), **la imagen del pastor en este salmo no es solo una representación simbólica, sino una afirmación teológica sobre la naturaleza activa y compasiva de Dios** (p. 298). Esta providencia incluye tanto la provisión de lo necesario como la dirección moral hacia un camino de justicia, lo que refleja el amor fiel de Dios hacia Su pueblo.

La restauración espiritual y emocional

El **Salmo 23** no se limita a la provisión física; también aborda la restauración interna del alma, reflejando una visión holística del bienestar humano. En el versículo 3, el salmista afirma que Dios “conforta” o “restaura” su alma. Este lenguaje apunta a la capacidad de Dios no solo de proveer sustento físico, sino de **renovar y sanar las partes más profundas del ser humano**.

Este concepto de restauración tiene resonancias a lo largo de la Escritura. En el contexto del Antiguo Testamento, la **restauración** está vinculada con el concepto de **shalom**, que significa paz, plenitud y bienestar. En la teología cristiana, esta idea se amplía para incluir la obra de Cristo en la renovación del creyente (2 Corintios 5:17), donde la salvación no es solo un asunto del futuro, sino una restauración presente de la relación del ser humano con Dios.

Según Brueggemann (1984), el Salmo 23 **invita al creyente a confiar en Dios no solo para el sustento diario, sino también para la renovación y fortaleza en momentos de crisis** (p. 162).

En este sentido, el salmo refleja una confianza en la capacidad de Dios para restaurar tanto el cuerpo como el alma, independientemente de las circunstancias externas.

La soberanía de Dios en medio del peligro

Uno de los momentos clave en el salmo ocurre en el **versículo 4**, donde el salmista afirma que, incluso al caminar por el “valle de sombra de muerte”, no temerá mal alguno. Este versículo subraya un tema teológico fundamental: **la soberanía de Dios sobre el peligro y la muerte**. Aun en los momentos más oscuros y amenazantes, Dios está presente y protege a Su pueblo.

En la teología bíblica, el valle de sombra de muerte es una metáfora de las experiencias de vida más dolorosas y temibles, incluidas las experiencias de muerte, sufrimiento y persecución. Sin embargo, el salmo proclama que el creyente puede atravesar estos momentos con confianza, porque Dios está con él. La **presencia de Dios** es lo que disipa el miedo, y Su vara y cayado ofrecen la protección necesaria.

Desde una perspectiva escatológica, este versículo también puede ser interpretado como una referencia a la **victoria final de Dios sobre la muerte y el mal**. A través de Cristo, los creyentes son liberados del poder de la muerte (1 Corintios 15:54-57), y el Salmo 23 anticipa esta verdad teológica: que Dios no solo acompaña a Su pueblo en las sombras de la vida, sino que finalmente vencerá sobre la muerte misma.

El Pacto de Fidelidad de Dios

En el **versículo 6**, el salmista concluye el salmo con la declaración de que “ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor moraré por largos días.” Esta afirmación es una expresión del Pacto de Fidelidad de Dios. **El término hebreo para “misericordia” (חֶסֶד, *hesed*) es una palabra clave en la teología del Antiguo Testamento y se refiere a la lealtad y amor fiel de Dios hacia Su pueblo en el contexto del pacto.**

El Salmo 23 pone de manifiesto la promesa de Dios de ser fiel a Sus pactos, como lo vemos en la historia de Israel. La **fidelidad de Dios** implica que, independientemente de las circunstancias externas, Su bondad y misericordia persiguen activamente al creyente. Esto es más que un

acompañamiento pasivo; es un compromiso activo de Dios para con Su pueblo. Esta confianza en la fidelidad de Dios se refleja en el Nuevo Testamento, donde se enfatiza que **nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús** (Romanos 8:38-39).

La comunión eterna con Dios

El salmo concluye con la esperanza de una **comunión eterna con Dios**. Morar en la “casa del Señor” por largos días no es solo una referencia al templo terrenal, sino que sugiere una **comunión continua con Dios** tanto en esta vida como en la eternidad. Esta idea resuena en la teología cristiana con la promesa de Jesús de preparar un lugar para los creyentes en la casa de Su Padre (Juan 14:2-3). El Salmo 23, por lo tanto, no solo mira a la provisión y cuidado de Dios en el presente, sino también a la promesa de una relación eterna y segura con Él.

El salmista está convencido de que **la bondad y el amor de Dios** seguirán al creyente por todos los días de su vida, culminando en la morada eterna en la presencia de Dios. Esta declaración teológica no es solo una promesa para el futuro, sino una garantía del **pacto eterno** que Dios ha establecido con Su pueblo. La confianza en la comunión eterna con Dios está profundamente arraigada en la certeza de Su presencia y fidelidad a lo largo de la vida.

Aplicaciones pastorales del Salmo 23

El Salmo 23 tiene una relevancia duradera en el ministerio pastoral, ya que ofrece un mensaje de **esperanza, consuelo y fortaleza** para aquellos que enfrentan momentos difíciles. Este salmo ha sido una fuente de consuelo en contextos como la enfermedad, la muerte, y la pérdida. Su lenguaje es profundamente personal, lo que lo convierte en un texto ideal para situaciones pastorales en las que se necesita transmitir la cercanía de Dios.

El consuelo en tiempos de crisis

En momentos de crisis, ya sea personal o colectiva, el Salmo 23 ofrece una imagen de Dios como un **pastor cercano y protector**. La imagen de Dios guiando y cuidando a Sus ovejas es especialmente reconfortante para quienes se sienten vulnerables o desorientados. Los pastores pueden usar este salmo en funerales, visitas hospitalarias o situaciones de consejería para **recordar a las personas que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros**.

La oración y la confianza

El Salmo 23 también es una herramienta poderosa para fomentar la oración y la **confianza en Dios**. Los creyentes pueden recitar este salmo como una oración personal de confianza, recordando que Dios cuida de ellos en todas las circunstancias. Desde una perspectiva pastoral, este salmo puede ser utilizado para guiar a las personas a encontrar consuelo en la oración, especialmente cuando se sienten incapaces de expresar sus propios sentimientos o temores.

La comunidad de fe como expresión del cuidado de Dios

Finalmente, el Salmo 23 puede inspirar a la **comunidad de fe** a ser una expresión tangible del cuidado y la provisión de Dios. Así como el pastor cuida de sus ovejas, la iglesia está llamada a cuidar de sus miembros, proveyendo apoyo espiritual, emocional y material. Este salmo nos recuerda que el cuidado de Dios a menudo se manifiesta a través de la acción de Su pueblo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, puede reflejar el amor y la misericordia de Dios a través de actos de compasión y servicio.

La justicia y la rectitud: Caminando por sendas de justicia (Salmo 23:3)

Uno de los aspectos teológicos cruciales del **Salmo 23** es la afirmación del salmista en el versículo 3 de que Dios lo guía “por sendas de justicia por amor de Su nombre.” Esta declaración refleja la conexión entre la justicia divina y la orientación de Dios en la vida del creyente. Aquí, la justicia

no se refiere únicamente a una correcta conducta moral, sino a un concepto más amplio de rectitud que abarca tanto la integridad personal como la alineación con la voluntad divina.

En la teología bíblica, la justicia de Dios está ligada a Su naturaleza. Según **Kidner (1973)**, “las sendas de justicia” en el Salmo 23 reflejan la forma en que Dios, en Su papel de pastor, guía a los creyentes no solo para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales, sino también para moldear su carácter conforme a Su santidad (p. 109). En este sentido, Dios no es solo un proveedor de necesidades, sino también un **guía moral y espiritual**.

La justicia como parte del pacto

En el contexto del Antiguo Testamento, el concepto de justicia está íntimamente relacionado con la idea del **pacto**. Dios guía a Su pueblo en “sendas de justicia” como una expresión de Su compromiso pactal. Este compromiso es inquebrantable, basado en Su propio carácter y Su promesa de fidelidad a Israel. **Wright (2010)** destaca que “el caminar por las sendas de justicia es una respuesta a la fidelidad de Dios al pacto, donde el pueblo es llamado a vivir de manera que refleje el carácter justo de Dios” (p. 203). Por lo tanto, el Salmo 23 no es solo una reflexión sobre el cuidado personal de Dios, sino también sobre la responsabilidad ética del creyente de caminar en justicia como respuesta al amor pactal de Dios.

La justicia y el testimonio de Dios

El pasaje concluye con la frase “por amor de Su nombre,” lo cual implica que la guía de Dios en justicia está vinculada a Su propio nombre, es decir, a Su reputación y gloria. En la Biblia, el “nombre” de Dios representa Su carácter y Su revelación a la humanidad. La justicia de Dios no solo se manifiesta en cómo guía al creyente, sino también en cómo Su guía sirve para glorificar Su propio nombre entre las naciones.

En este sentido, el caminar en las sendas de justicia tiene una dimensión **misional**. Como menciona **Goldingay (2006)**, “el actuar de Dios en justicia con Su pueblo no es solo para su beneficio personal, sino también para que el mundo vea el carácter de Dios reflejado en Su pueblo” (p. 42). Esto apunta a la responsabilidad de los creyentes de vivir de manera que su vida sea un **testimonio vivo** de la justicia y el amor de Dios.

La seguridad en la protección divina: El valle de sombra de muerte (Salmo 23:4)

El **Salmo 23:4** es uno de los versículos más citados en situaciones de crisis, ofreciendo una seguridad profunda en medio de la adversidad. El salmista afirma: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.” Este pasaje tiene profundas implicaciones teológicas en cuanto a la **presencia protectora de Dios** en medio del sufrimiento y el peligro.

El valle de sombra de muerte como símbolo del sufrimiento

El “valle de sombra de muerte” se ha interpretado de diversas maneras, pero en su sentido más amplio, representa las circunstancias más oscuras y aterradoras de la vida, incluyendo la proximidad de la muerte, el dolor, la pérdida y el sufrimiento. Para el creyente, la **realidad del sufrimiento** no es algo ajeno a la fe, pero lo que distingue al cristiano es la **seguridad de la presencia de Dios** en medio de estas circunstancias difíciles.

Según **Athanasius (1872)**, “el valle de sombra de muerte es una representación de las dificultades de la vida terrenal, pero la promesa del Salmo es que Dios está con nosotros en medio de esas dificultades, guiándonos y protegiéndonos” (p. 155). Este versículo enfatiza que la protección de Dios no siempre significa la eliminación del sufrimiento, sino **Su presencia consoladora** en medio de él.

La vara y el cayado como símbolos de protección y guía

Los símbolos de la vara y el cayado son comunes en el contexto pastoral del Antiguo Testamento, representando las herramientas que un pastor utiliza para guiar y proteger a sus ovejas. En un nivel más profundo, estos símbolos representan la **guía y la disciplina** de Dios. La vara era utilizada para proteger a las ovejas de depredadores, mientras que el cayado era usado para guiar a las ovejas y corregir su camino. De manera similar, Dios actúa en la vida del creyente para **protegerlo del mal** y, al mismo tiempo, **guiarlo en los momentos de confusión o error**.

Calvin (1850) comenta que “la vara y el cayado de Dios representan Su autoridad y cuidado sobre nosotros; Su vara nos defiende de los peligros, mientras que Su cayado nos corrige y dirige en el camino correcto” (p. 322). Esta imagen nos enseña que la **protección de Dios** no es pasiva, sino activa y llena de intencionalidad.

El consuelo de la presencia divina

El elemento central de este versículo es la declaración: “tú estarás conmigo.” Esta frase encapsula el corazón del mensaje del Salmo 23: **la presencia constante de Dios** en la vida del creyente. Es la presencia de Dios lo que disipa el miedo y proporciona consuelo, incluso en los momentos más oscuros. Para el creyente, la seguridad no proviene de la ausencia de peligros, sino de la certeza de que Dios está presente y actuando en medio de esos peligros.

La teología de la **presencia divina** es fundamental en toda la Escritura. Desde la promesa de Dios a Moisés en Éxodo 33:14 (“Mi presencia irá contigo y te daré descanso”) hasta las palabras de Jesús en Mateo 28:20 (“Yo estaré con vosotros todos los días”), la **presencia de Dios** es el fundamento de la esperanza y la seguridad del creyente. Según **Brueggemann (1984)**, “la promesa de la presencia de Dios en el valle de sombra de muerte es lo que convierte este salmo en un texto de esperanza para aquellos que enfrentan la muerte o el sufrimiento” (p. 198).

La hospitalidad divina: Preparando mesa en presencia de los enemigos (Salmo 23:5)

El **versículo 5** del Salmo 23 cambia de la metáfora del pastor a la del anfitrión, introduciendo una imagen de hospitalidad en medio de la adversidad: “Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.” Esta imagen de un banquete preparado por Dios es rica en **significado teológico**, revelando aspectos importantes del carácter y la provisión de Dios.

La hospitalidad como expresión del favor divino

En la cultura del Antiguo Oriente Próximo, la **hospitalidad** era una señal de honor y protección. El anfitrión no solo proveía comida, sino que también garantizaba la **seguridad y bienestar de sus invitados**. La idea de que Dios prepara una mesa en presencia de los enemigos subraya la capacidad de Dios para proveer y proteger a Su pueblo incluso en medio de la adversidad.

Goldingay (2006) sugiere que “la mesa preparada en presencia de los enemigos refleja la victoria de Dios sobre los poderes del mal, ya que Su provisión es tan abundante que ni siquiera los enemigos pueden interrumpirla” (p. 72). Este banquete no solo representa una provisión física, sino también la **seguridad y el favor divino** en medio de la oposición.

La unción y la abundancia

La unción con aceite es un símbolo de **bendición** y **consagración** en el Antiguo Testamento. La práctica de unger la cabeza con aceite en un banquete era una señal de honor y hospitalidad, y en un contexto espiritual, la unción también simboliza la presencia y el favor de Dios. Según **Spurgeon (1870)**, “la unción con aceite refleja la alegría y la bendición que Dios otorga a aquellos que confían en Él, incluso cuando enfrentan oposición o dificultades” (p. 411).

Además, la referencia a la copa rebosante es un símbolo de la **abundancia** de la provisión de Dios. No solo cubre las necesidades básicas del creyente, sino que las **sobreabunda**. Esto refleja la naturaleza generosa de Dios, quien da más allá de lo que podemos imaginar o pedir (Efesios 3:20).

La certeza de la bondad y misericordia divina: El seguimiento constante (Salmo 23:6)

El versículo final del **Salmo 23** dice: “Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.” Este cierre reitera la confianza del salmista en la **fidelidad inquebrantable de Dios** y la promesa de comunión eterna con Él.

Bondad y misericordia: Dos pilares de la protección divina

Las palabras “bien” y “misericordia” (en hebreo, *hesed*, que implica una lealtad amorosa) subrayan los dos atributos principales de la relación de Dios con Su pueblo. La bondad de Dios se manifiesta en Su constante provisión y cuidado, mientras que Su misericordia está ligada a Su pacto de fidelidad, que se extiende a pesar de las fallas humanas.

Brueggemann (1984) describe este seguimiento de la bondad y misericordia como “la compañía constante de Dios con el creyente en cada circunstancia de la vida” (p. 205). La imagen es que estas dos bendiciones persiguen activamente al creyente, como una protección continua que no cesa ni siquiera en los momentos más difíciles.

La comunión eterna: La promesa escatológica

Finalmente, el salmista afirma su confianza en que morará “en la casa de Jehová por largos días.” Esta frase puede interpretarse como una referencia a la **comunión permanente con Dios** en Su

templo, o desde una perspectiva escatológica, como una visión del **reino venidero** y la vida eterna en la presencia de Dios.

Calvin (1850) señala que “la casa de Jehová aquí debe ser entendida no solo como el templo físico, sino como el lugar de comunión eterna con Dios, donde el creyente vivirá en paz y gozo para siempre” (p. 338). Esta promesa final cierra el Salmo con una nota de **esperanza escatológica**, subrayando la seguridad de una comunión inquebrantable con Dios en la vida venidera.

Conclusiones

El **Salmo 23** ha servido como un ancla para los creyentes de todas las épocas, proporcionando una profunda comprensión de la **naturaleza de Dios** y Su relación con el ser humano. Desde Su cuidado como Pastor, Su protección como Rey, hasta Su provisión como Anfitrión, Dios demuestra Su bondad y fidelidad a lo largo de todas las circunstancias de la vida.

Este Salmo también tiene un mensaje profundo para los tiempos actuales, donde muchos enfrentan crisis personales, incertidumbres globales o dificultades espirituales. Al igual que en los días del salmista, los creyentes pueden encontrar en estas palabras una fuente de **consuelo, esperanza y dirección**, sabiendo que el Dios que los guía es el mismo que los sostendrá hasta el fin.

El **Salmo 23** invita a cada creyente a confiar plenamente en el Dios que promete caminar con nosotros por los **valles oscuros** de la vida, a confiar en Su provisión inagotable, y a esperar con certeza Su comunión eterna.

Bibliografía

Athanasius. (2018, August 1). *Athanasius-On-the-Interpetation-of-the-Psalms*.

<https://Cpcpca.org/Wp-Content/Uploads/2018/08/Athanasius-On-The-Interpetation-of-The-Psalms.pdf>; Colleyville Presbyterian Church. <https://cpcpca.org/wp-content/uploads/2018/08/Athanasius-On-the-Interpetation-of-the-Psalms.pdf>

Brueggemann, W. (1985). *The message of the Psalms : a theological commentary* (Later Printing Used edition, pp. 1–206). Augsburg Pub. House.

Calvin, J. (2010). *Commentary on the Book of Psalms (1849)* (J. Anderson, Trans.; pp. 1–522). Kessinger Publishing.

Goldingay, J. (2006). *Psalms : Volume 1 (Baker Commentary on the Old Testament Wisdom and Psalms)* (Illustrated edition, pp. 1–640). Baker Books.

Kidner, D. (1973). *Psalms 1-72: an Introduction and Commentary* (D. J. Wiseman, Ed.; First Edition, pp. 1–267). Inter-Varsity Press, Cop.

Spurgeon, C. H. (1886). *The treasury of David: containing an original exposition of the Book of psalms* (1st edition, pp. 1–2912). Zondervan Academic.

Wright, C. J. H. (2010). *The Mission of God's People : a Biblical Theology of the church's Mission* (First Edition, pp. 1–304). Zondervan.

Salmo 23

Jehová es mi pastor

Salmo de David.

23 Jehová es mi pastor; nada me faltará.

² En lugares de delicados pastos me hará descansar;

Junto a aguas de reposo me pastoreará.

³ Confortará mi alma;

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.

⁴ Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

⁵ Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.

⁶ Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,

Y en la casa de Jehová moraré por largos días.

A Psalm of David.

¹ The Lord is my shepherd; I shall not want.

² He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

³ He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.

⁴ Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

⁵ Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

⁶ Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.